

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
МІШКОЛЬЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (УГОРЩИНА)
МАГДЕБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (НІМЕЧЧИНА)
ПЕТРОШАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РУМУНІЯ)
ПОЗНАНСЬКА ПОЛІТЕХНІКА (ПОЛЬЩА)
СОФІЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (БОЛГАРІЯ)

**XI Міжнародна науково-практична конференція
магістрантів та аспірантів**

(18–21 квітня 2017 року)

Матеріали конференції

У трьох частинах

Частина 2

Харків 2017

УДК 002
ББК 72:74.58я73
М43

Голова конференції – ректор НТУ „ХП” Сокол Є.І.

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Лодіговські Т. (Польща), Марку М. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Торма А. (Угорщина).

Члени програмного комітету: А.П. Марченко, Г.В. Лісачук, І. Бел, Б. Карпушевський, Ф. Ковач, А. Мамаліс, Д. Патко, С. Радковски, Р.С. Томашевський.

Члени оргкомітету – Р.П. Мигущенко, О.П. Авдєєва, В.В. Воїнов, О.М. Гаврись, В.П. Гамаюн, А.І. Гапон, В.В. Єпіфанов, Ю.І. Зайцев, М.Й. Заполовський, В.Я. Заруба, А.В. Кіпенський, В.М. Конкін, С.М. Космачов, Я. Кундрак, О.П. Лазуренко, С.А. Лещенко, О.П. Некрасов, П.Г. Перерва, М.А. Погребний, О.М. Рассоха, Ю.Д. Сакара, М.С. Степанов, М.О. Тарасенко, Л.П. Тижненко, Г.С. Хрипунов, В.М. Шамардіна.

Секретаріат конференції – С.І. Меньшикова, М.В. Перепелкін, С.А. Радогуз.

XI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів (18–21 квітня 2017 року): матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч. 2 / за ред. проф. Є.І. Сокола. – Харків : НТУ «ХП», 2017. – 238 с.

ISBN 978-617-05-0236-0 (повне вид.)

ISBN 978-617-05-0238-4 (ч. 2)

До збірки включено тези доповідей, представлених на XI Міжнародній науково-практичній конференції магістрантів та аспірантів, яка відбулась 18–21 квітня 2017 року.

УДК 002

ББК 72:74.58я73

ISBN 978-617-05-0238-4 (ч. 2)

© НТУ «ХП», 2017

ЗМІСТ

Секція 9. Електромеханічні та електричні перетворювачі	4
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	86
Секція 11. Сучасна хімія та хімічна технологія: теорія та практика	152
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин	207

Українською: [Бугрій О.В., Шевченко В.В. Поліпшення пускових характеристик асинхронних двигунів авіаційних агрегатів з підвищеною частотою напруги // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної студентської конференції магістрантів (18-21 квітня 2017 року), у 3-х частинах, частина 2 (ISBN 978-617-05-0238-4), секція 9 "Електромеханічні та електричні перетворювачі". - Україна, Харків: НТУ "ХПІ", 2016. - С. 11-12.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2598637>]

Ключові слова: електричні машини, асинхронні двигуни (АД), електродвигуни літаків, пускові характеристики АД.

Репозиторій НТУ "ХПІ":
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32177>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32177/1/Buhrii_Polipshennia_puskovykh_2017.pdf

Збірка в репозиторії НТУ "ХПІ":
<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36195>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/36195/1/Conference_NTU_KhPI_2017_Konf_mahistrantiv_ta_aspirantiv_Ch_2.pdf

(всі частини збірки: <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36189>)

Збірка на zenodo:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2598557>
https://zenodo.org/record/2598557/files/2017_Sbornik_11_konf_magistr_ntu_kpi.pdf?download=1

УДК 629.73.08

ПОЛІПШЕННЯ ПУСКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ АВІАЦІЙНИХ АГРЕГАТІВ З ПІДВИЩЕНОЮ ЧАСТОТОЮ НАПРУГИ

О.В. БУГРІЙ¹, В.В. ШЕВЧЕНКО²

¹ *магістр кафедри електричних машин НТУ «ХПИ», Харків, Україна*

² *професор кафедри електричних машин НТУ «ХПИ», канд. техн. наук., Харків, Україна*

Вступ. Зміна кожного технічного рішення конструкції, розрахункових параметрів повинна базуватися на можливостях виробництва, бути доступною для втілення інновацій у електромашинобудівній галузі. Нові можливості при проектуванні сучасних електричних машин - це використання нових марок електротехнічних сталей, ізоляційних матеріалів, нових технологій та експлуатаційних можливостей. Сучасні удосконалення асинхронних двигунів (АД) не носять принципового характеру і стосуються в основному підвищення надійності агрегату. На відміну від загальнопромислових двигунів, де вихід з ладу призведе лише до позаплановій зупинки верстата або механізму, відмови АД в авіації впливають на безпеку польоту повітряного судна, від надійності їх роботи залежить життя людей. АД застосовується у всіх видах обладнання літальних агрегатів (злітно-посадкова механізми, паливні та гідравлічні насоси, агрегати запуску та управління авіадвигунів, агрегати в системі управління польотом, втулки, панелі і заслінки, вентилятори і нагнітачі...). Збільшення частоти обертання дозволяє зменшувати габарити і масу двигунів, але при цьому зменшується ресурс, який в основному лімітується підшипниками. Всі авіаційні АД характеризуються великими частотами обертання (до 8-12 тисяч об/хв.) з метою зниження маси. Відповідальні електропривідні агрегати можуть мати по дві одиниці, працюють на загальне навантаження через підсумовує диференціальну передачу. Кожен з моторів підключається до редуктора електромагнітною муфтою зчеплення-гальмування. Для запобігання поломки редуктора при досягненні механічного упору електромотори з'єднуються з редуктором через саморегулюючі фрикційні муфти. Переміщення вала або штока обмежується кінцевими вимикачами або датчиками зворотного зв'язку. Так, електромеханізм МКС-3ПТВ, що використовується для приводу стабілізатора літаків Іл-62, Іл-76, Ту-154, складається з двох трифазних АД АДП-1000 (номінальна напруга 115 В, частота 400 Гц, потужність 1 кВт) та з вбудованих електромагнітних муфти зчеплення-гальмування, редуктора і кінцевих вимикачів. Живляться двигуни через коробки захисту двигунів, які включають муфту тільки при приході на двигун всіх трьох фаз і забезпечують затримку її включення 0,5 с, щоб двигун навантажувався, вже набравши обертів на неробочому ході і минувши зону перекидання характеристики, рис. 1.

Авіаційні АД живляться напругою від бортової системи електропостачання.

Рис. 1 – Загальний вигляд електропроводу літального агрегату

При підвищенні частоти струму прямо пропорційно збільшуються індуктивні опори і залишаються незмінними активні опори. При виконанні магнітопроводів АД, що працюють на частоті 50 Гц, прямо пропорційно частоті збільшують номінальну потужність і обернено пропорційно до частоти зменшують число витків обмотки. Це призводить до того, що активні і індуктивні опори зменшуються обернено пропорційно квадрату кількості витків, але співвідношення між активними і індуктивними опорами залишається колишнім, але зменшеним в порівнянні зі значенням при частоті 50 Гц в 8 разів.

Збільшення індуктивних опорів призводить до того, що при однаковій конструкції магнітопроводу загальнопромислового і авіаційного АД механічна характеристика останнього різко знижується і значення кратності моментів не відповідають технічним вимогам, що пред'являються до авіаційним АД.

При проектуванні авіаційних АД треба збільшити магнітний потік та зовнішні діаметри статора і ротора при відповідному зменшенні довжини пакета магнітопроводу. Це дозволяє збільшити висоту паза ротора і домогтися збільшення активного і зменшення індуктивного опорів ротора в пусковому режимі за рахунок витіснення струму і демпфірування магнітного потоку розсіювання відповідно. Слід використовувати таку конфігурацію пазів, що просилить скін-ефект і демпфірування магнітного потоку розсіювання, застосовувати подвійну білячу клітину ротора, зменшувати переріз короткозамикаючого кільця.

Висновки. У АД, що працюють на частоті 400 Гц:

- 1) лінійне навантаження і щільність струму в обмотці статора зросло, але магнітна індукція залишилася без зміни і навіть трохи зменшилася;
- 2) габаритні розміри авіаційного АД зменшилися більш, ніж в 2 рази, а маса активних матеріалів і загальна маса зменшилися більш, ніж в 8 разів;
- 3) перевантажувальна здатність, кратність пускового моменту, загальні втрати і ККД залишилися без змін, кратність пускового струму зменшилася;
- 4) теплове навантаження зросла приблизно в 3 рази, проте підвищення температури залишилося практично без зміни, тому що при збільшенні частоти обертання покращилися умови охолодження.

Список літератури:

1. Шарaban Ю. В. Способы повышения пусковых характеристик авиационных асинхронных двигателей / Ю. В. Шарaban // Харків: НТУ «ХПИ». - Електротехніка і Електромеханіка. – 2007 – № 1 – С.45 – 48.
2. Барвинский А. П., Козлова Ф. Г. Электрооборудование самолетов: Учеб. для сред. спец. учеб. заведений – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва: Транспорт. - 1990. – 320 с.